

Simulación financiera de estrategias de marketing con impacto en la rentabilidad en una MIPYME

A. Manrique Santos¹, E. A. Romero Flores^{1*}, N. Ortega Petterson¹, E. Roldan Reyes¹, M. Panzi Utrera¹

¹Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba, Av. Instituto Tecnológico (Oriente 9) No.852, Col. Emiliano Zapata, CP. 94300, Orizaba, Veracruz, México.

*eromerof@orizaba.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal demostrar el impacto de las estrategias de precio derivadas de un plan de marketing en una empresa dedicada a la elaboración de pizzas artesanales de tipo gourmet a través de la construcción de escenarios utilizando la simulación financiera.

Cada estrategia desarrollada considera los factores que impactan directamente la rentabilidad del negocio, con la finalidad de establecer las medidas de acción que puede seguir la organización para alcanzar sus metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo, considerando como puntos de interés el margen de contribución, el punto de equilibrio y una utilidad deseada después del pago de impuestos.

Este trabajo consta de una introducción, una metodología formada por cuatro etapas para después continuar con un apartado de resultados y discusión, finalmente se muestran las conclusiones del tema abordado seguido de la bibliografía utilizada.

Palabras clave: Marketing, Rentabilidad, Estrategias, Simulación financiera.

Abstract

The main objective of this research is to demonstrate the impact of price strategies derived from a marketing plan in a company dedicated to the elaboration of artisanal gourmet pizzas through the construction of scenarios using financial simulation.

Each strategy developed considers the factors that directly impact the profitability of the business, in order to establish the measures of action that the organization can follow to achieve its goals and objectives in the short, medium and long term, considering as points of interest the contribution margin, the equilibrium point and a desired profit after taxes.

This work consists of an introduction, a methodology made up of four stages and then continues with a section on results and discussion, finally showing the conclusions of the topic addressed followed by the bibliography used.

Key Words: Marketing, Profitability, Strategies, Financial simulation.

Introducción

En México el 98.5% de las unidades económicas son MIPYMES¹ y grandes empresas, de las cuales el 95.4% corresponde al estrato de microempresas, y del total de unidades económicas el 48.3% están dedicadas al sector de terciario (comercio). Las MIPYMES de reciente creación se enfrentan a problemas relacionados con la falta de control en el suministro de insumos para cumplir los requerimientos de sus clientes durante la prestación del servicio [1].

Una de las principales dificultades dentro de las organizaciones es la falta de utilización de estrategias que potencialicen las áreas de oportunidad, es decir, se desaprovechan algunos recursos de la empresa por no prestarles la atención requerida durante el transcurso habitual de sus actividades operativas [2].

Es muy frecuente que las MIPYMES dedicadas a la comercialización de productos no decidan elaborar un plan de trabajo en donde describan las características del negocio a iniciar, y se detallen todos y cada uno de los recursos (materiales, humanos y económicos) con los que contará la organización, esto con la finalidad de establecer metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo, las cuales con el correr del tiempo puedan ser medidas y controladas en a favor del bienestar y mejoramiento de la organización [3]

La importancia de desarrollar este trabajo de investigación radica en que las MIPYMES son parte primordial de la economía mexicana ya que representa la mayor parte del PIB (Producto Interno Bruto) del país, puesto que estas entidades económicas generan empleos y lo más importante de todo contribuyen en la reactivación económica del país, ayudando en la recaudación tributaria [4]. Otro factor problemático de las MIPYMES es que deben competir con empresas que pueden reducir sus precios, aumentar su producción, aumentar sus líneas de productos, entre otros, debido a que cuentan con un mayor capital social y un flujo de efectivo más amplio al momento de emprender nuevas estrategias, es decir, la competencia cuenta con una mayor rentabilidad [5].

Es por ello que este trabajo de investigación cobra importancia, debido a que la simulación financiera permite crear escenarios en donde se vislumbra el impacto de las estrategias en la rentabilidad, las estrategias mencionadas anteriormente fueron diseñadas conforme al análisis interno y externo realizado a la empresa al momento de comenzar la elaboración del plan de marketing. El plan de marketing permitió identificar las características con las que cuenta la organización actualmente.

Dentro de la zona centro del estado de Veracruz se localiza una de las ciudades más importantes llamada Orizaba, la cual, a partir de su nombramiento como Pueblo Mágico, incrementó la creación de micro, pequeñas y medianas empresas del sector terciario, dedicados a los servicios de preparación de alimentos y bebidas estilo Gourmet, es aquí donde se ubica la empresa objeto de este estudio.

La empresa objeto de estudio es una organización que participa en un mercado en donde el nivel de competencia es alto y ello obliga a la empresa a cuidar sus recursos y mantener un nivel de servicio diferenciado; en relación a sus competidores, los cuales cuentan una mayor inversión en infraestructura, la organización a colocado en la preferencia del mercado productos que lo diferencian y mantienen en la preferencia de un nicho específico. Actualmente se enfrenta, como muchas MIPYMES, ante el desafío de crear estrategias que fortalezcan su permanencia en el mercado.

En este documento se establece la situación actual de la empresa, describiendo su entorno tanto interno como externo y donde se plantean los objetivos a alcanzar a corto, mediano o largo plazo, que le ayuden a alcanzar sus metas y programas de acción. Mediante la simulación financiera se muestra el impacto que tiene la organización con el uso de estrategias de marketing, así como también se visualizan los escenarios disponibles y el impacto financiero que tiene cada una de esas estrategias.

¹ MIPYME es un acrónimo que hace referencia a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Metodología

Para este trabajo de investigación se desarrolló un plan de fortalecimiento de las ventajas competitivas de la organización, el cual consiste en las siguientes etapas: 1. Desarrollo de un Plan de marketing, 2. Elaboración de estrategias de marketing, 3. Validación de resultados financieros y 4. Análisis y comparación de resultados.

Los resultados obtenidos con la aplicación de la metodología mencionada anteriormente se muestran a lo largo del presente documento.

1. Desarrollo de Plan de marketing

La empresa objeto de estudio se especializa en la producción de pizzas artesanales tipo gourmet, tiene sus orígenes en el año de 2016, el servicio que ofrecen es únicamente de entrega a domicilio, puesto que no se cuenta con un local que pueda funcionar como restaurante, la empresa se registra bajo el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) y en el año 2018 registran su marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual.

La empresa ofrece un total de doce especialidades en cinco tamaños diferentes y dos presentaciones (masa delgada y masa gruesa). Los productos se enajenan a través de Redes Sociales como Facebook, Facebook Messenger, Twitter y WhatsApp, siendo ésta última la principal vía de atención al cliente en cuestión de ventas. Estas Redes Sociales también sirven como medio para mantener el contacto con los clientes y realizar la publicidad de la empresa.

Se realizó un análisis interno (in situ) y externo de la empresa en el cual se destacan sus fortalezas y oportunidades en el mercado.

En la Figura 1 se muestra el análisis FODA realizado con la finalidad de conocer sus las ventajas competitivas con las que cuenta la organización, las cuales fueron claves en la etapa de diseño de las diversas estrategias de marketing.

Figura 1. Análisis FODA de la empresa objeto de estudio.

El mercado al que van dirigidos los productos de la empresa, son todas aquellas personas que gustan de las pizzas de autor tipo gourmet. Se realizó en 2019 un cálculo del número de muestra mínima necesario para aplicar una encuesta a usuarios por medio de internet con un nivel de

confianza del 95%, los resultados obtenidos muestran que los participantes están conformados por un 51.9% de hombres y un 49.1% de mujeres

La variable edad muestra las siguientes características: 3.8% son personas menores a 20 años, 18.2% de los participantes tienen una edad que oscila entre 21 a 25 años, 22.1% de los encuestados tiene una edad de más de 25 años y menos 30 años, 33.8 % tiene una edad de entre 31 a 35 años y 22.1 % son personas de más de 36 años (Figura 2). Se puede observar que los clientes potenciales del producto se encuentran entre los 21 y 35 años de edad, ya que ellos representan el 74.1%

Figura 2. Gráfica de pastel de la variable edad.

Otra variable analizada en la encuesta es la ocupación de los clientes potenciales los cuales se encuentran distribuidos en los siguientes segmentos de mercado. El 0.7% son jubilados, 0.6% son pensionados, el 19.7% son estudiantes, el 22.4% son docentes y 56.6% son empleados en general. Este resultado concuerda con el resultado de la variable anterior, debido a que las personas con un mayor rango de edad son las que se encuentran jubiladas o pensionadas.

Considerando la información obtenida del mercado actual de atención y considerando el sector de comercio al que pertenece la empresa, se consideran los siguientes segmentos de mercado meta (Tabla 1):

Tabla 1. Descripción del segmento de mercado meta.

Segmento meta	Necesidades del cliente	Características/beneficios correspondientes
Empleados y docentes.	Disponibilidad de servicio. Variedad de productos	Insumos de la más alta calidad. Extensa variedad de productos.
Estudiantes.	Variedad de productos. Precios accesibles.	Productos disponibles en diversas presentaciones (tamaño, precio, grosor).

Las metas y objetivos de la mercadotecnia actuales de la organización son: como objetivo inmediato el permanecer dentro de la preferencia del público Orizabeño y de sus zonas aledañas, acatando las medidas de higiene y servicio al cliente correspondientes y que le permitan un control de calidad e innovación constante en sus productos.

Entre sus objetivos a corto plazo se establecieron un margen de contribución que le permita establecer precios que generen una mayor rentabilidad en el negocio.

Se estableció como meta a corto plazo en la empresa el incremento de las ventas, estableciendo un punto de equilibrio en el cual se establezca una utilidad deseada después de impuestos.

2. Elaboración de estrategias de marketing

Basándonos en el análisis FODA se desarrollan algunas estrategias de marketing, ejemplificando a continuación su impacto en uno de los meses analizados:

A) Estrategia de fijación de precio utilizando un margen de contribución deseado, para su realización se utilizaron las ventas obtenidas en los meses de enero a mayo 2020 (Tabla 2).

Tabla 2. Cálculo del precio mediante margen de contribución bruto.

Producto	Mediana		Grande		Jumbo		Superjumbo		Suprema		
	D	G	D	G	D	G	D	G	D	G	
Margen de contribución	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Costo (\$)	139	171	165	217	198	256	238	306	272	351	
Precio (\$)	186	229	220	290	265	341	318	408	363	468	

B) Estrategia de incremento de ventas mediante el cálculo de un punto de equilibrio utilizando los precios fijados con un margen de contribución y una utilidad deseada después de impuestos (Tabla 3 y 4).

Tabla 3. Cálculo de utilidad deseada después de impuestos.

Utilidad deseada	\$ 10,000.00
Impuestos 30%	\$ 4,286.00
Utilidad deseada antes de impuestos 30%	\$ 14,286.00

Tabla 4. Cálculo de punto de equilibrio (pesos) e incremento en ventas.

Mes	Productos										Totales
	Mediana		Grande		Jumbo		Superjumbo		Suprema		
Enero	Delgada	Gruesa	Delgada	Gruesa	Delgada	Gruesa	Delgada	Gruesa	Delgada	Gruesa	
Precio de venta (\$)	186	229	220	290	265	341	318	408	363	468	
Costo unitario (\$)	139	171	165	217	198	256	238	306	272	351	
Margen de contribución unitario (\$)	47	58	55	73	67	85	80	102	91	117	775
Plan de ventas (Unidades)	15	8	33	52	20	2	6	6	35	1	178
Ventas en pesos	2,790	1,832	7,260	15,080	5,300	682	1,908	2,448	12,705	468	50,473
Mezcla de ventas (%)	8%	4%	19%	29%	11%	1%	3%	3%	20%	1%	
Margen de Contribución Ponderado (\$)	4	3	10	21	7	1	3	3	18	1	71
Costos fijos totales (\$)											14,375
Punto de equilibrio en unidades	202 unidades										
Unidades a producir	17	9	37	59	23	2	7	7	40	1	202
Ventas en pesos	3,165	2,079	8,237	17,110	6,013	774	2,165	2,777	14,415	531	57,266
Costos variables (\$)	2,372	1,555	6,161	12,812	4,502	580	1,622	2,081	10,808	398	42,891
Margen de contribución (\$)											14,375
Costos fijos (\$)											14,375
Punto de equilibrio unidades	403										
Unidades a producir	34	18	75	118	45	5	14	14	79	2	403
Ventas en pesos	6,311	4,144	16,423	34,113	11,989	1,543	4,316	5,538	28,740	1,059	114,176
Costos variables (\$)	4,729	3,100	12,284	25,543	8,976	1,157	3,234	4,148	21,549	794	85,515
Margen de contribución (\$)	1,582	1,044	4,139	8,569	3,013	386	1,082	1,389	7,191	265	28,661
Costos fijos (\$)											14,375
Impuestos 30%											4,286
Utilidad deseada después de impuestos (\$)											10,000

3. Validación de resultados financieros

Las dos estrategias anteriores requirieron establecer un margen de contribución del 25% para alcanzar a cubrir los gastos y una utilidad deseada después de impuestos, una vez establecidos los precios de venta determinamos el punto de equilibrio y definimos la cantidad de productos necesarios por línea para su venta. Así al obtener el ingreso y descontar los costos variables se tiene el margen de contribución en pesos al cual se le descontaron los costos fijos y los impuestos, quedando así la utilidad después de impuestos de \$10,000. Ambas estrategias impactan directamente en la rentabilidad del negocio las cuales fortalecen las ventajas competitivas de la empresa.

En la Tabla 5 se muestran cuentas de interés del Estados de Resultados simulados de cada una de las estrategias, así como el Estado de Resultado real:

Tabla 5. Resumen de cuentas de resultados de la simulación en pesos.

	Ventas				
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
Simulación Real	45,260	43,186	53,977	85,614	81,497
Simulación en Precio	50,473	48,279	60,053	95,513	91,072
Simulación Precio más P.E.	115,325	117,232	128,251	145,314	137,599
	Costo de ventas				
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
Simulación Real	44,868	43,230	52,037	89,598	75,276
Simulación en Precio	44,868	43,230	52,037	78,598	75,276
Simulación Precio más P.E.	93,441	94,881	103,108	115,896	110,124
	Utilidad bruta				
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
Simulación Real	104	- 323	1,565	6,431	5,669
Simulación en Precio	5,605	5,049	8,016	16,915	15,796
Simulación Precio más P.E.	21,884	22,350	25,144	29,418	27,475
	Utilidad o pérdida neta				
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
Simulación Real	- 7,206	- 3,514	- 8,917	- 2,948	- 6,969
Simulación en Precio	- 1,705	- 1,404	- 2,466	2,455	3,159
Simulación Precio más P.E.	14,574	5,823	14,662	6,069	14,838

4. Análisis y comparación de resultados.

En la Figura 3a se puede observar cómo los resultados actuales de la empresa no muestran ventas elevadas, mientras que las estrategias revelan un incremento en los ingresos de la organización. En la Figura 3b se observa que los costos de venta son iguales para el escenario real como para el simulado en la estrategia de precio, mientras que, en la estrategia de precio, punto de equilibrio y utilidad deseada aumentan considerablemente debido al aumento en las ventas. La Figura 3c y Figura 3d nos muestran los bajos número de rentabilidad que presenta la empresa y simulando las estrategias se observa una disminución de las pérdidas hasta llegar a obtener utilidades.

Figura 3. Incremento y reducción de las cuentas del Estado de Resultados: a) ventas, b) costo de ventas, c) utilidad bruta y d) utilidad o pérdida neta.

Resultados y discusión

Se estudió la situación actual de la empresa, se realizó un análisis del mercado y considerando los resultados se desarrolló un plan de marketing dónde se observaron las áreas de oportunidad de la organización, a partir del cual se hicieron estrategias de marketing basadas en precio, margen de utilidad, punto de equilibrio y utilidad deseada después de impuestos, las cuales al ser simuladas en un modelo financiero arrojaron resultados muy claros de los escenarios factibles para la organización.

Se hace notar que el escenario real no muestra un grado de rentabilidad positivo para el negocio, pues se observa en los datos mostrados con anterioridad, las pérdidas en las que incurren con sus operaciones diarias.

Mientras que en el escenario de simulación de la estrategia de precio mediante un margen de contribución mejora un poco el flujo de efectivo manejado por la empresa, disminuyendo las pérdidas del escenario real.

Finalmente, el escenario de simulación de la estrategia de precio utilizando un punto de equilibrio y un margen de utilidad deseada para la organización nos muestra un panorama más confiable para el negocio, mostrando un impacto positivo en la rentabilidad del negocio.

Los resultados de la simulación si se siguen las condiciones establecidas en el periodo analizado y que las condiciones del mercado permanezcan estables.

Conclusiones

Como lo han demostrado las historias de crecimiento de las MIPYMES que han prevalecido hasta el día de hoy, es vital hacer un adecuado análisis del mercado así como los factores internos y externos de su operación que favorecen su desarrollo, para este trabajo se consideraron como puntos de interés el margen de contribución, el punto de equilibrio y una utilidad deseada después del pago de impuestos, con lo cual se desarrollaron estrategias de marketing en donde fueron analizados su impacto mediante el uso de herramientas de simulación financiera, cuyos resultados servirán para considerar su posterior implementación y así lograr las metas de rentabilidad deseadas.

La rentabilidad es resultado de los beneficios obtenidos de la relación entre las ventas, el capital y los activos que posee una empresa; la rentabilidad permite el análisis y evaluación de las ventas respecto a sus datos históricos de operación, sus activos o la inversión realizada. La finalidad es lograr que la empresa se consolide mediante la generación de buenas utilidades.

Se recomienda que además de utilizar estrategias de marketing que impacten los índices de rentabilidad se utilicen otros aspectos como análisis de índices de actividad y liquidez que son determinantes en la salud financiera de cualquier empresa.

Referencias

- [1] INEGI, «Micro, pequeña, mediana y gran empresa. Estratificación de los establecimientos. Censos económicos 2014.,» Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México, 2015.
- [2] R. Lecuona-Valenzuela, «El financiamiento a las Pymes en México: La experiencia reciente.,» *Economía UNAM*, vol. 6, nº 17, pp. 69-91, 2009.
- [3] C. Hernán-Artieda, «Análisis de los sistemas de costos como herramientas estratégicas de gestión en las pequeñas y medianas empresas (PYMES),» *Revista Publicando*, vol. 2, nº 3, pp. 90-113, 2015.
- [4] M. L. Saavedra G. y B. Tapia S., «El entorno sociocultural y la competitividad de la PYME en México.,» *Panorama socioeconómico*, vol. 30, nº 44, pp. 4-24, 2012.
- [5] G. Góngora-Biachi y A. Madrid-Guijarro, «El apoyo a la innovación de la PYME en México. Un estudio exploratorio.,» *Investigación y ciencia*, vol. 18, nº 47, pp. 21-30, 2010.